

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет. Институт наук о Земле
Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева –
филиал ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»
АНО сохранения и развития научного наследия В.В. Докучаева «Почва – жизнь»
Общество почвоведов им. В.В. Докучаева
МОО «Природоохранный союз»

МАТЕРИАЛЫ

Международной научной конференции
XXVI Докучаевские молодежные чтения

посвященной
140-летию науки о почвах

«МАТРИЦА ПОЧВОВЕДЕНИЯ»

1–3 марта 2023 года
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
2023

период и не поедаются домашним скотом. В естественных фитоценозах польнь раскидистая *Artemisia diffusa* имеет особое значение в растительном сообществе в связи с длительным вегетационным периодом и бессознательным поеданием ее домашним скотом.

Сезонный анализ вегетативных индексов NDVI показал, что его высокое значение в весенний сезон, резкие различия летом и осенью свидетельствует о его прямой связи с вегетационным периодом растений (рис.). Особенно это проявлялось в районах с высоким влиянием антропогенных факторов.

Целесообразно разработать способы упорядоченного и планомерного использования фитоценозов.

Рисунок. Растительный покров в 2021 г.

Работа рекомендована д.б.н., проф. Л.А. Гафуровой.

УДК 631.6

ПОИСК МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЛЕВОГО РЕЖИМА ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ УЗБЕКИСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Д. Кодиров, Ф.Ф. Садиев

Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем,
Ташкент, Узбекистан, kdt1004@mail.ru

Improved methods for reducing soil salinity were tested in the field, such as loosening the soil to a depth of 70 cm, the use of the chemical preparation Biosolvent. The separate and joint influence of these technologies on the possibility of reducing soil salinity, with economical use of water, was studied. Established quantitative performance indicators. Among the upcoming tasks of this study: substantiation of the parameters of shallow closed and mole drainage, modeling methods and field experimental studies

В Узбекистане засоление почв является основным фактором снижения продуктивности на 45.5 % площади орошаемых земель, поэтому совершенствование методов рассоления почв, является актуальным. Исследованы способы регулирования солевого режима орошаемого поля, путем улучшения физических и химических свойств почв, для повышения их солеотдачи.

Установлено, что на физические свойства почвы, комплексное воздействие оказывает глубокое рыхление (до 70 см). По данным исследований в Сырдарьинской области, объёмная масса почвы снижается с 1.65 до 1.24 г/см³, а инфильтрация увеличивается до 15 раз (с 0.14 до 2.1 мм/мин).

В качестве средства химического воздействия на выщелачивание солей из почвы, был исследован препарат Биосолвент, разработанный в институте Биоорганической химии Академии наук республики, на основе органической полималеиновой кислоты. Препарат является аналогом почвоулучшителя Сперсал, швейцарского производства.

Исследованиями коллектива лаборатории, проводимыми с 2015 года, установлено, что, для усиления выщелачивания солей при воздействии гравитационных потоков воды (промывка почвы, вегетационные поливы), перед поступлением воды, рекомендуется опрыскивание поверхности почвы экологически безопасным 10 % раствором препарата Биосолвент.

По опытным данным, препарат позволяет, повысить эффективность промывки среднесоленных почв на 30–40 %. При этом экономия воды составляет, как минимум – 2000 м³/га.

При опрыскивании поверхности борозд раствором Биосолвента перед поливом, засоленность почвы в прикорневой зоне растений снижается. на 30 % эффективнее, чем при обычном поливе. В результате такого управления солевым режимом почвы в вегетацию, полученная прибавка урожая хлопчатника составила 7.4 ц/га (25 %).

В 2021–2022 гг. экспериментально подтверждена эффективность рассоления почвы зимне-весенними осадками, при применении глубокого рыхления и препарата Биосолвент, усиливающих эффективность выщелачивания солей (таблица). Данная технология позволяет постепенно восстанавливать заброшенные земли под солеустойчивые кормовые культуры, без затрат оросительной воды.

Установлено, что осадками 320 мм, выпавшими с декабря 2021 г. по апрель 2022 г. достигается снижение засоления почвы в слое 0–30 см с 16 до 8 dS/m. При таких результатах опреснения, возможно, без ущер-

ба урожаю, посеять солеустойчивую культуру ячмень и получить прибыль фермера при – 500 \$/га – 35000 руб.

Таблица. Выщелачивание солей из 0–30 см слоя почвы атмосферными осадками.

Варианты опыта	Плотный остаток, %			SO ₄ ²⁻ , %			Ca ²⁺ , %		
	21.12.2021	22.04.2022	% изм.	21.12.2021	22.04.2022	% изм.	21.12.2021	22.04.2022	% изм.
Опыт (О)	1.296	0.507	–61	0.685	0.288	–58	0.121	0.064	–47.9
Контроль (К)	1.718	0.828	–52	0.927	0.485	–47	0.145	0.168	15.8
Разница	–0.423	–0.321	–9	–0.242	–0.197	–11	–0.024	–0.104	–63.8

Таким образом в лаборатории научно обоснована водосберегающая технология круглогодичного регулирования водно-солевого режима орошаемых почв с применением препарата Биосолвент, усиливающего эффективность выщелачивания солей: в период вегетационных поливов; зимне-весенних промывок и при рассолении заброшенных земель осадками.

В число предстоящих задач лаборатории по регулированию солевого режима орошаемых почв, входит – обоснование необходимых (и достаточных) параметров полевого дренажа, уточнение эффективности неглубокого закрытого (и кротового) дренажа. Эти задачи будут решаться методами моделирования и полевых экспериментальных исследований.

Работа рекомендована PhD, с.н.с., зав. лабораторией почвенных исследований и мелиоративных процессов НИИИВП Г.К. Палуашовой, и к.с.-х.н., с.н.с. Ю.И. Широковой.

Загайнов Е.А.	22	Лёвушкина И.Е.	179
Закирова А.А.	54	Леонтьев А.А.	102, 125
Запивалов В.А.	142	Литвинов Ю.А.	179
Зарецкая-Феоктистова А.С.	96	Лобанова П.С.	104
Захарова М.К.	144	Логвинова Е.Ю.	105
		Лунегова Л.И.	155
Ибраева К.Т.	80		
Иванов Д.В.	56	Малахова Е.М.	107
Иванов Е.Д.	97	Малинина И.Д.	104
Иванова В.Д.	99	Мальшев В.В.	62
Исламова З.Б.	18	Мальшикина Е.Е.	63
		Маркин Ф.В.	131
Калинин П.И.	62, 127	Мельникова И.П.	156
Калинина К.А.	194	Мингареева Е.В.	64
Каршиев С.С.	30	Минин А.В.	197
Касацкий А.А.	11, 14	Митракова Н.В.	157
Каушкаль М.О.	145	Мокиевский Н.В.	132
Каширская Н.Н.	189, 192, 194, 196, 199, 205	Моргач Ю.Р.	144, 159
Кирюшина А.П.	115	Моргун Е.Н.	160
Клюка Г.Г.	57	Морозов А.Д.	155
Кодиров Д.	19	Мухиев Б.	94
Козьменко С.В.	22		
Колесник О.В.	59	Нагорнова Г.В.	199
Колос Г.И.	129	Низамутдинов Т.И.	160
Кондрашева К.В.	104	Нурғалиев Н.А.	30
Конюшкова М.В.	124		
Косенко Н.Р.	100	Панин П.Г.	127, 135
Костецкий Д.М.	23	Пахрадинова Н.С.	33
Красавцева Е.А.	148	Петрова В.С.	34
Кривчи́кова М.М.	196	Петросян А.А.	162
Крюкова Ю.А.	124	Петросян Р.Д.	109
Кузьмина А.А.	25	Печкин А.С.	160
Кузьмина М.Р.	149	Пинской В.Н.	163
Куликова А.И.	26	Подберезко А.А.	201
Курбонов М.М.	60	Пожидаева А.Е.	166
		Полеваева А.М.	34
Лаврентьева Н.Е.	151	Поливанов И.Н.	56
Лазарев В.А.	28, 40	Поляков В.А.	77
Лазарева М.А.	153	Прохоров А.А.	36
		Пуликова Е.П.	110

Научное издание

**Материалы Международной научной конференции
XXVI Докучаевские молодежные чтения**

МАТРИЦА ПОЧВОВЕДЕНИЯ

Печатается без издательского редактирования
Компьютерная верстка – А.Г. Рюмин
Подготовка обложки – А.Г. Рюмин

Подписано в печать с оригинал-макета заказчика 27.02.2023 г.
Формат бумаги 60х90/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 12,00. Тираж 100 экз. Заказ № _____

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии ООО «Переплётный Центр»
191121, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 109-111
Тел.: (812) 622-01-23
email: 6220123@mail.ru